

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ КАК СОВРЕМЕННОЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Агафоненко О.Ю.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;*

Петрушевский Ю.Л.,

*д-р экон. наук, проф., профессор кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассматриваются направления развития региональных экономических систем. Раскрыт системный характер использования элементов производительных сил, который является определяющим моментом формирования региональных экономических систем. Регион проанализирован как система, в состав которой входят элементы производительных сил, имеющие полный цикл воспроизводства (только в таком случае можно говорить о регионе как экономической системе), а также обладающие определённым потенциалом, величина которого зависит не только от объёмов самих производительных сил, но и от их взаимодействия между собой; последний можно представить как некоторую сумму отдельных потенциалов ресурсных подсистем.

Ключевые слова: регион, региональная экономическая система, ресурсы, территория, экономический потенциал

ANALYSIS OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS AS A MODERN FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION

Agafonenko O.Yu.,

*candidate of economic sciences, associate professor,
associate professor of the department of accounting and audit
SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

Petrushevsky Yu. L.,

*doctor of economic sciences, professor,
professor of the department of accounting and audit
SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article examines the directions of development of regional economic systems. The systematic nature of the use of elements of productive forces, which is a defining moment in the formation of regional economic systems, is revealed. The region is analyzed as a system that includes elements of the productive forces that have a full reproduction cycle (only in this case, we can speak of the region as an economic system), as well as possessing a certain potential, the value of which depends not only on the volumes of the productive forces themselves, but also from their interaction with each other, the latter can be represented as a certain sum of individual potentials of resource subsystems.

Keywords: *region, regional economic system, resources, territory, economic potential*

Постановка задачи. Экономические преобразования, которые наблюдаются во всех сферах социального существования, заставляют более внимательно относиться к сложившимся стереотипам, касающимся процессов воспроизводства общественных отношений, и попытаться осмыслить закономерности современной организации взаимодействия элементов экономических преобразований. Исследовав особенности современного экономического и общественного развития, можно определить наиболее рациональные способы организации элементов производительных сил, обеспечивающих им эффективную трансформацию в конечные результаты общественного производства (продукты, товары, услуги). В этом случае такая организация будет обеспечиваться системным характером использования производительных сил, вытекающим из условий теории общественного воспроизводства. Согласно этой теории потребление того или иного вида ресурса должно предполагать не только его обоснованное использование (эксплуатацию) и восстановление (возобновление), но если последнее невозможно, то первая гипотеза имеет предельно допустимое использование (с применением жёстких норм или нормативов) как в масштабах целого государства, так и на территории отдельных регионов.

Анализ последних исследований и публикаций. Актуальность данной проблемы обусловлена повышенным интересом учёных-экономистов и практиков к определению понятия «регион» как в пределах государства, так и за его пределами. Этим вопросом занимается много отечественных и зарубежных специалистов. Однако наиболее неопределённой на сегодняшний день остаётся проблема познания системного характера использования элементов производительных сил, который является определяющим моментом формирования региональных экономических систем.

Цель статьи – показать значимость этой проблемы и определить возможности её решения путём формирования и использования соответствующих региональных экономических систем.

Изложение основного материала исследования. В результате становления рыночных отношений многие территории (начиная от отдельных населённых пунктов и заканчивая целыми государственными образованиями) оказались перед необходимостью обеспечения

воспроизводственных процессов. Стало очевидным, что в таких условиях любой регион должен рассматриваться как отдельная система, способная осуществлять воспроизводство не только общественных отношений, но и воспроизводство элементов производительных сил. Почему именно регион, а не, скажем, населённый пункт (особенно, когда речь идёт о крупных городах или целых агломерациях)? Дело в том, что регион представляет собой не только большую по размерам территорию, на которой проживает население и располагаются предприятия, осуществляются различные взаимосвязанные хозяйственные процессы, но и при этом выступает отдельной частью экономической системы государства, подверженной влиянию общих закономерностей воспроизводства. В данном случае «регионы – открытые системы, и это предопределяет тесную зависимость процессов формирования товарных, финансовых, трудовых, информационных ресурсов и реализации конечной продукции каждого региона от размещения производства и особенностей потребления, структуры межрегиональных связей...» [1, с. 4] в масштабах отдельного государства, группы стран или всего мира.

Системный характер применения элементов производительных сил является определяющим моментом формирования региональных экономических систем. По своей сути региональные экономические системы могут быть представлены в широком и узком понимании, что позволяет оперировать данной категорией не только в теоретических (абстрактных) рассуждениях, но и в прикладных (конкретных) исследованиях. «В широком смысле слова под региональными экономическими системами необходимо понимать некоторую совокупность различных элементов производительных сил, прямо или косвенно взаимосвязанных в сфере общественного производства, географически расположенных в пределах определённой (достаточно обширной) территории (пространства) и связанных между собой хозяйственными, технологическими, информационными и другими связями. В узком смысле слова под региональными экономическими системами необходимо понимать некоторое целостное образование, использующее отдельные факторы производства, которое также может быть охарактеризовано тесным взаимосвязанным функционированием в пределах отдельной, достаточно ограниченной территории (пространства)» [2, с. 42-43]. Взаимодействие производительных сил превращает регион в единую систему со своей структурой, функциями, связями с внешней средой, историей, культурой, условиями жизни населения. Её характеризуют высокая размерность, большое количество взаимосвязанных подсистем различных типов с локальными целями, многоконтурность управления, иерархичность структуры, значительное запаздывание координирующих воздействий при высокой динамичности элементов, неполная определённость состояния элементов [3, с. 20-21].

Для того, чтобы найти количественные или качественные параметры такой системы, её необходимо структурировать, т. е. выделить такие подсистемы, совместное функционирование которых определяет не только динамику развития региона, но и возможности её измерения.

Тем не менее, региональная экономическая система предполагает взаимообусловленное и взаимосвязанное согласованное развитие её элементов, независимо от того, какой характер преобразований наблюдается среди элементов производительных сил. Главное условие – чтобы между производительными силами существовала взаимосвязь. Это «когда эффективно выполняется основная народнохозяйственная функция – специализация региона, не наблюдается значительных внутри-региональных диспропорций и сохраняется способность региона осуществлять в своих пределах расширенное воспроизводство на основе имеющихся ресурсов» [3, с. 6]. В противном случае наступает период разрушения системы. В качестве примера можно привести свидетельства не столь отдалённой истории, когда по ряду обстоятельств (скорее субъективных, чем объективных) начала набирать ход ликвидация так называемых «неперспективных» угольных шахт и разрезов. В результате, в крайне сложной ситуации оказались многие предприятия коксохимической промышленности, энергетики, металлургии, машиностроения. И только в последние годы произошло сокращение темпов падения производства в этих отраслях благодаря тому, что процесс ликвидации угольных шахт стал сворачиваться. И это не говоря о том, к каким плачевным результатам он привёл в социальной сфере. Поэтому, несмотря на кажущуюся дифференциацию в развитии региональных экономических систем, любые территориальные пропорции (если они складываются объективно) скорее являются позитивным условием, чем негативным. Вопрос заключается в том, как использовать эти соотношения во взаимодействии подобных систем. Другими словами, структура региональной экономической системы в полной мере отражает общественные отношения, которые сложились на данной территории в результате отраслевого и территориального разделения труда, что делает её (систему) определяющим фактором собственно развития самой территории.

Если попытаться представить регион в трактовке теории систем, то он предстанет как некоторая целостность взаимосвязанных элементов, сущность и потенциал которой качественно отличны от сущностей и потенциалов элементов самих по себе. Указанные новые свойства этой системы как самостоятельной целостности образуются в результате системных связей, совокупный эффект которых превосходит сумму эффектов всех взятых по отдельности элементов этой системы. Целостность, в данном случае, выступает основой устойчивости системы, сохранения синергетических свойств и потенциалов, входящих в её состав

элементов. Исходя из того, что регион представляет собой систему, в состав которой входят элементы производительных сил, имеющие полный цикл воспроизводства (только в таком случае можно говорить о регионе как экономической системе), а также обладающие определённым потенциалом, величина которого зависит не только от объёмов (размеров, масштабов) самих производительных сил, но и от их взаимодействия между собой; последний можно представить как некоторую сумму отдельных потенциалов ресурсных подсистем. В этом случае обобщающим или интегральным потенциалом региона как системы выступает его воспроизводственный потенциал. «Воспроизводственный потенциал региона выступает как совокупность ресурсных подсистем: хозяйственной, экологической и социальной, соответствующих территориальным воспроизводственным циклам различного уровня (от общегосударственных до локальных), обеспечивающим реализацию главной цели регионального развития – повышение уровня жизни населения» [4, с. 66]. В свою очередь, каждая из указанных подсистем обладает своим потенциалом.

Так, например, хозяйственная подсистема региона измеряется экономическим потенциалом. «Величина экономического потенциала определяется количеством и качеством экономических ресурсов, которые имеются в наличии и могут быть вовлечены в общественное производство, а также условиями, обеспечивающими их наиболее эффективное использование» [5, с. 147]. В качестве экономических ресурсов выступают как раз элементы производительных сил: человеческие ресурсы, материальные ресурсы, природные ресурсы, научно-технические ресурсы, организационные ресурсы и информационные ресурсы. Каждый из названных видов ресурсов описывается соответствующими характеристиками, что позволяет рассматривать их как отдельные подсистемы региональной экономической системы. На практике взаимодействие различных ресурсов происходит как непосредственно через их вовлечение в общественное производство путём трансформации в выпуск товаров или услуг, так и опосредовано через использование для этих целей денежных средств. В последнем случае денежные средства выступают своеобразным связующим материалом, позволяющим наиболее полно использовать субъективные характеристики того или иного вида ресурсов. Они являются своеобразным «сцепщиком», который способен тащить за собой любое сочетание (трансформацию и выпуск) экономических ресурсов, обеспечивая последним не только их потребление, но и эквивалентное соизмерение, без которого не представляется возможным учитывать их индивидуальные особенности (способности).

Выражением сущности региональной экономической системы выступает её структура. «Особенности социально-экономической

системы, в том числе и региональной, как её качественные характеристики проявляются в структуре, в том числе, в структуре экономики, и, следовательно, можно провести параллель между динамикой структуры и проявлением сущности соответствующей ... социально-экономической системы» [6, с. 29]. Отдельный регион и соответственная региональная экономическая система не может быть точной копией, например, национальной экономической системы или другого региона (региональной экономической системы). Сопряжено это с тем, что величина вовлекаемых в общественное производство ресурсов (производительных сил) на территории отдельного региона будет отличной как в количественном, так и в качественном отношении. В связи с этим каждая в отдельности региональная экономическая система имеет собственную, отличную от других региональных экономических систем, структуру, что позволяет ей с достаточной степенью уверенности вести себя как самостоятельный субъект во взаимодействии с национальными экономическими системами и подобными себе. «Регион как экономический субъект взаимодействует с национальными и транснациональными корпорациями, размещение которых на территории региона, их механизмы ценообразования, распределения рабочих мест и заказов, трансфертов доходов с уплаты налогов и т. д. оказывают едва ли не решающее влияние на экономическую самостоятельность региона» [7, с. 26-27]. Следовательно, региональная экономическая система представляет собой форму или внешние очертания системы организации производительных сил, внутренняя структура которой неразрывно связана с определённым содержанием, наполненным взаимосвязями между её отдельными элементами и частями, присущими конкретной территории.

В экономической литературе существует множество толкований понятия «потенциал». Различают три наиболее известных его определения: как совокупности «возможностей», совокупности «способностей» и «ресурсное», в рамках которого потенциал рассматривается как совокупность ресурсов, характеризующих осуществление данного вида деятельности субъектом рынка. Наиболее распространённым из определений является «ресурсное». При классификации ресурсов чаще всего говорят о трудовых, информационных, финансовых и материальных (производственно-технических) ресурсах [8, с. 153].

Потенциал определяется как отношение максимальной экономии к необходимым минимальным капитальным вложениям и представляет собой средства, запасы, резервы и источники, которые имеются в наличии и могут быть приведены в действие.

Исследование теоретических и прикладных особенностей организации производительных сил обостряет проблему определения соотношений между собой научных категорий «потенциал» и «ресурсы»

как таковых, которые характеризуют их отдельные элементы. В большей мере это касается функциональной наполняемости и использования этих категорий для характеристики состояния и изменения элементов производительных сил. Например, насколько корректными могут быть словосочетания «развитие ресурсов» и «развитие потенциала» или же по отношению к изменениям элементов производительных сил, описываемых при помощи данных словосочетаний, должны использоваться иные, более точные термины. Для начала надо определиться, что представляют собой в общенаучном понимании ресурсы и потенциал. Так, ресурсами принято считать средства, запасы, источники или основные элементы производственного потенциала, которыми располагает система, и которые используются для достижения конкретных целей экономического развития [9, с. 206], или источники, средства обеспечения производства [10, с. 341]. Указанный перечень определений термина «ресурсы» позволяет предположить, что более точным будет словосочетание «возобновление ресурсов» или «воспроизводство ресурсов», нежели «развитие ресурсов». Тем более что под воспроизводством принято понимать воссоздание израсходованных факторов производства (природных ресурсов, рабочей силы, средств производства) посредством их последующего производства [10, с. 65], которое предполагает в первую очередь количественное изменение ресурсов.

Одновременно под потенциалом принято считать наличные у экономического субъекта ресурсы, их оптимальную структуру и умение рационально использовать их для достижения поставленной цели [9, с. 13], или источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения определённой цели. Как видим, основным отличием в определениях «ресурсов» и «потенциала» выступают возможности (наличие) и способности (умение) использовать фактор, который имеется в наличии. То есть, можно предположить, что потенциал – это то, что существует независимо от того, используется оно в настоящий момент или нет. А можно ли развивать то, что не используется: скорее, нет. Поэтому, по отношению к термину «потенциал» использовать в качестве уточняющего термина «развитие» является ошибочным и неоправданным. Более точным в данном случае будет использование словосочетаний «повышение потенциала», «использование потенциала», «воспроизводство потенциала», но никак не «развитие потенциала». Следовательно, и по отношению к термину «ресурсы», и по отношению к термину «потенциал» более точным представляется использование словосочетаний «возобновление ресурсов или потенциала», «воспроизводство ресурсов или потенциала», или «повышение потенциала», «использование потенциала», нежели «развитие потенциала или ресурсов». Тем более, что под развитием принято считать явление качественного порядка, характеризующее переход из одного

состояния в другое [11, с. 10], которое относительно и «потенциала», и «ресурсов» не наблюдается. Что, собственно, и требовалось доказать.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблематике. Современное содержание процессов воспроизводства общественных отношений заставляет переосмысливать характер взаимодействия элементов производительных сил на той или иной территории. Исходя из концепции региона как системы, производительные силы придают региональной экономической системе определённую форму, в рамках которой происходит организация, внутреннее структурирование, конфигурация и наполнение хозяйственных связей.

Естественной ареной такого воспроизводства является территория, на которой меняется роль ведущего звена общественного воспроизводства: от производственных ячеек (предприятий) к территориальным ячейкам (регионам, областям, городам, районам и т. д.). Территориальные ячейки становятся специализированными воспроизводственными системами. При этом региональные экономические системы отличаются друг от друга как по своему воспроизводственному потенциалу (наличию определённого количества и качества экономических ресурсов, задействованных в общественное производство), так и по условиям трансформации этих ресурсов в услуги и товары.

Список использованных источников

1. Новоселов А.С. Регион как исходное понятие регионального воспроизводства / А.С. Новоселов // Регион: экономика и социология. – 2006. – № 3. – С. 3-14.
2. Василенко В.Н. Архитектура регионального экономического пространства: монография / В.Н. Василенко / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2006. – 311 с.
3. Пашнанов Э.Л. Основные направления исследований социально-экономического регионального развития / Э.Л. Пашнанов // Регионоведение. – 2005. – № 4. – С. 3-21.
4. Пчелинцев О.С. Регулирование воспроизводственного потенциала территории как основа региональной политики / О.С. Пчелинцев, В.Я. Любовный, А.Б. Воякина // Проблемы прогнозирования. – 2000. – № 5. – С. 62-68.
5. Максимов В.В. Экономический потенциал региона (анализ, оценка и использование): монография / В.В. Максимов / МОН Украины. Восточноукраинский нац. ун-т. – Луганск: Изд-во ЛНУ им. В. Даля. – 2000. – 360 с.
6. Любимцев С. Законы структурной эволюции экономических

систем / С. Любимцев // Экономист. – 2003. – № 10. – С. 29-40.

7. Вахромов Е. Роль менеджмента и маркетинга в регулировании экономики / Е. Вахромов // Маркетинг. – 2004. – № 2. – С. 26-35.

8. Романова О. Потенциал развития высокотехнологического регионального комплекса / О. Романова, Р. Чененова, И. Макарова // Общество и экономика. – 2005. – № 4. – С. 153-176.

9. Економічна енциклопедія: У 3-х томах. Т. 3 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.

10. Ройзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Ройзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 480 с.

11. Косолапов Н. Россия: территория в пространствах глобализирующего мира / Н. Косолапов // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 7. – С. 3-14.

УДК 338.264

DOI

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕРВИСА И ТУРИЗМА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ангелина И.А.,

*д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой туризма
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;*

Мусацкая Я.С.,

*аспирант, ассистент кафедры туризма
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье представлены результаты проведения диагностики уровня стратегического планирования предприятий сервиса и туризма Донецкой Народной Республики. В основу такой диагностики была положена разработанная и обоснованная структура элементов, факторов и параметров стратегического планирования, сочетание которых через призму предложенных количественных показателей позволило провести её при помощи анкетного опроса и метода анализа иерархий.